

KUMPULAN KOSAKATA
BAHASA INGGRIS – BAHASA INDONESIA

Adinda Dwi Puranda Dalimunte

220701057

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Sumatera Utara

Adindadwi@students.usu.ac.id

A

aback *adj* kaget

abashed *adj* malu; bingung

abridge *v* memperpendek

abrupt *adj* kasar

abruptly *adv* dengan kasar

air *n* udara

arise *v* bangun

arose *v* telah bangun

aspire *v* bercita-cita; menginginkan

aware *adj* tahu; sadar; mengetahui

awful *n* mengerikan

B

barn *n* gudang

bite *v* gigit

bitten *v* digigit

bit *v* menggigit

bigot *n* orang fanatik

bigoted *adj* orang yang keras dalam pendirian

bigotry *n* kefanatikan

bleach *v* memutihkan

bleaching *n* pemutihan

board *n* papan; papan tulis

boast *v* menyombongkan diri; membanggakan

boastful *adj* sombong

boggle *v* mengejutkan; meragukan

brash *adj* kurang ajar

bulb *n* bola lampu

C

celebrate *v* merayakan; menyelenggarakan

celebration *n* perayaan

class *n* kelas

choose *v* pilih

chose *v* memilih

chosen *v* dipilih

clumsy *adj* janggal; canggung

clumsily *adv* dengan janggal

confused *adj* membingungkan

confusion *n* kebingungan; kekacauan

crop *n* hasil; panen

cruel *adj* kejam

cue *n* isyarat

cute *adj* mungil; manis

cycle *n* sepeda

D

dainty *adj* cantik; pandai bersolek

daintiness *n* kehalusan; kecantikan; kelembutan

deceit *n* kebohongan; penipuan

deceitful *adj* yang bohong

deceitfulness *n* kecurangan
deforest *v* menebang hutan
deforestation *v* penebangan hutan
degree *n* derajat; gelar; tingkat
destination *n* tempat tujuan
drink *v* minum
drinker *n* peminum
dumb *adj* bisu; kelu

E

eat *v* makan
eaten *v* dimakan
eater *n* pemakan
emancipate *v* memerdekakan; membebaskan
emancipation *n* kemerdekaan; pembebasan
enemy *n* lawan; musuh
enlighten *v* memberi penerangan
enlightenment *n* penerangan
eternal *adj* kekal; abadi
eternity *n* keabadian

F

fact *n* fakta; kenyataan; kebenaran
fall *v* jatuh
fallen *v* terjatuh
falling *adj* yang sedang jatuh
fascinate *adv* mengagumkan; mempesona
fast *adj* cepat
fate *n* nasib; takdir
fee *n* biaya; ongkos
frank *adj* jujur; terus terang

G

gallant *adj* berani; gagah; sopan

gallantly *adv* dengan gagahnya

give *v* beri

gave *v* memberi

given *v* diberikan

glory *n* kemuliaan; keagungan

glorify *v* memuja; mengagungkan

glorious *adj* mulia; agung

go *v* pergi

went *v* telah pergi

gown *n* gaun; pakaian wanita

grant *n* dana; uang bantuan

gray *n* abu-abu

H

hale *adj* kuat dan sehat

happily *adv* dengan riang

harmful *adj* berbahaya

heaven *n* surga

herb *n* jamu

hide *v* bersembunyi

hijacker *n* perampok

horrible *adj* mengerikan

I

imitation *n* tiruan; tidak asli; imitasi

include *v* memasukkan

indecisive *adj* bimbang; ragu

indolent *adj* lamban; malas

interest *n* minat; kepentingan

interested *adv* yang berkepentingan

interesting *adv* yang menarik hati

introvert *n* seseorang yang tertutup

J

jog *v* sentakan

jogged *v* menyentakkan

journal *n* majalah; surat kabar

jovial *adj* baik hati dan gembira

jungle *n* hutan

K

key *n* kunci

kill *v* membunuh

killing *n* pembunuhan

kitchen *n* dapur

know *v* kenal; tahu

knew *v* telah mengenal

known *v* dikenal

L

lake *n* danau

large *adj* besar; luas

largely *adv* sebagian besar

lead *v* memimpin

leader *n* pemimpin

leadership *n* kepemimpinan
learn *n* mempelajari
learned *adj* yang dipelajari
learner *n* pelajar
litte *adj* kecil; sedikit
limit *n* batas; perbatasan
limited *adj* terbatas
listen *v* mendengarkan
listener *n* pendengar
luck *n* keuntungan; nasib
lucky *adj* untung

M

malady *n* penyakit
maternal *adj* keibuan
map *n* peta
mapped *v* memetakan
moist *adj* basah
mop *n* alat penggepel
mopped *v* mengepel
moss *n* lumut
mossy *adj* berlumut
multiple *n* perkalian
multiply *v* mengalikan

N

naughty *adj* nakal
neighbor *n* tetangga
neighborhood *n* lingkungan tempat tinggal
nervous *adj* gelisah; gugup; takut
nevertheless *adv* namun; meskipun

nippy *adj* dingin

O

obvious *adj* jelas; nyata

often *adv* sering sekali; kerap kali

order *n* pesanan

ordering *v* pemesanan

other *n* orang lain

outline *n* garis besar; garis bentuk

P

paramount *adj* yang tertinggi; yang terpenting

pay *n* gaji; upah; bayaran

paid *v* membayar

personality *n* kepribadian

plan *n* rencana

planning *n* perencanaan

Q

queasy *adj* mual; muak

queen *n* ratu

quite *adv* sungguh

quote *v* mengutip; memetik; memberikan; mengulangi

R

rank *n* pangkat; barisan

ranking *n* kedudukan

rate *n* tarif; dasar; angka; kurs; kecepatan

rating *n* penilaian

reflex *n* gerak yang tidak sengaja

refuse *n* sampah

S

sad *adj* sedih

sadly *adv* amat sedih

sadden *v* membuat sedih

sadness *n* kesedihan

sand *n* pasir

sandy *adj* berpasir

seize *v* menangkap; meraih; merampas

seizure *v* perampasan

T

tall *adj* tinggi

taller *adj* lebih tinggi

tallest *adj* paling tinggi

teens *n* belasan tahun

teenage *adj* umur belasan

teenager *n* remaja

U

ugly *adj* jelek

uglier *adj* lebih jelek

ugliest *adj* paling jelek

universe *n* alam semesta

V

veil *n* selubung

veiled *adj* diselubungi

W

ward *n* ruangan

warn *v* memperingatkan

warning *n* peringatan

X

xylophone *n* alat musik sejenis gambang

Y

you *p* kamu; engkau; anda; saudara; kau

yummy *adj* enak; lezat; sedap

Z

zigzag *adj* berliku-liku

zone *n* daerah

DAFTAR PUSTAKA

Alexander; B. B. “Kamus 800 Triliun Inggris-Indonesia”. Surabaya: Serba Jaya.

Mukti; N. T. “Kamus Bahasa Inggris Extra Komplet”. Yogyakarta: Episentrum Books. Diakses melalui

<https://id.scribd.com/document/415974137/E-Book-Kamus-B-Inggris-Extrakomplet-pdf#content=query:nevertheless;pageNum:66;indexOnPage:0;bestMatch:false>